

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

НОМАХСУС ХИРУРГИК ИНФЕКЦИЯЛАР ВА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ**Абдуллаев С.А., Байсариев Ш.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Хирургик инфекцияларнинг этиопатогенези диагностикаси ва уларни даволашда ҳар хил аъзоларнинг жарохатланишини прогнозида янгича ёндошувлар пайдо бўлдилар. Фикримизча хирургик инфекциялар муаммосини ҳал қилишда иммунобиологик ёндошувларнинг пайдо бўлиши XXI асрдаги микробиологик факторларни чуқурроқ ўрганиши зарурлигини тақоза қилди. Охириги йилларда инфекциялар касалликларининг ривожланишида бактериялар, замбруғлар, бир ҳужайралилар, вируслар ва гельминтларнинг иштироки ошмоқда. Шунинг учун ҳам диагностика усулларини янада такомиллаштириш даволашда мураккаб иммунотерапия усулларини қўллаш зарур. Дунё бўйлаб деярли 2,5 миллион беморда турли хил этиологияли юмшоқ тўқималарининг яллиғланишлари аниқланади, уларнинг тахминан 20% қандли диабет билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам қандли диабет муҳим ижтимоий муаммога айланди.

Калим сўзлар: хирургик инфекциялар, йирингли яллиғланиш, қандли диабет, юмшоқ тўқималар, фасциитлар, некрэктомия.

NON-SPECIFIC SURGICAL INFECTIONS AND SUGAR DIABETES**Abdullaev S.A., Baysariyev Sh.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The problem of surgical diseases of an infectious nature was one of the most acute problems in surgery at all stages of its development. New approaches to the diagnosis of the etiopathogenesis of surgical infections and their treatment, predicting damage to various organs have appeared. The emergence of immunobiological approaches to solving the problem of surgical, in our opinion, emphasized the need for a more in-depth study of microbiological factors in the 21st century. In recent years, the participation of bacteria, fungi, protozoa and helminths in the development of infectious diseases has increased. Wound infection occupies one of the leading positions in the overall structure of surgical diseases and is observed in 35–45% of surgical patients. Worldwide, almost 2.5 million patients are diagnosed with soft tissue lesions of various etiologies, approximately 20% of which are associated with diabetes mellitus. Therefore, diabetes mellitus has become an important social problem.

Keywords: Surgical infection, diabetes mellitus, purulent–necrotizing wound, fasciitis, necrectomy.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ**Абдуллаев С.А., Байсариев Ш.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Проблема хирургических заболеваний инфекционного характера была одной из наиболее острых в хирургии на всех этапах ее развития. Появились новые подходы к диагностике этиопатогенеза хирургических инфекций и их лечению, прогнозированию поражения различных органов. Появление иммунобиологических подходов к решению проблемы хирургических инфекций, на наш взгляд, подчеркнуло необходимость более глубокого изучения микробиологических факторов в XXI веке. В последние годы возросло участие бактерий, грибов, простейших вирусов и гельминтов в развитии инфекционных заболеваний. Раневая инфекция в общей структуре хирургической заболеваемости занимает одно из ведущих мест и наблюдается у 35-45% хирургических больных. Дефекты мягких тканей различной воспалительной этиологии диагностируются почти у 2,5 млн. больных в мире, около 20% из них - лица, страдающие сахарным диабетом. По этому сахарный диабет стал актуальной медико – социальной проблемой.

Ключевые слова: Хирургические инфекции, сахарный диабет, гнойное воспаление, мягких тканей, некротическая фасцииты, некрэктомия.

Бутун дунё мамлакатларининг соғлиқни сақлаш тизими олдидаги муҳим муаммолардан бири бўлмоқда. Охириги уч ўн йилликда йигирмадан ортиқ ҳар хил инфекциялар касалликлар пайдо бўлдилар ва уларнинг диагностикаси ва даволашда маълум қийинчиликлар мавжуд. Юмшоқ тўқималарнинг йирингли яллиғланиш касаллиги билан муносабат қилувчиларнинг сони 70% гача кўтарилган бўлса,

стационар шароитида операциядан кейинги юмшоқ тўқималарнинг нозокомиал инфекциялари ҳамма госпитал инфекцияларнинг 25% ни ташкил қилиши аниқланмоқда. Айниқса, қандли диабетда йирингли яллиғланиш касалликларининг ҳар хил клиник шаклларнинг кўпайиши, уларнинг клиник кечишининг алоҳида хусусиятларига эга бўлиши, уларнинг диагностикасига ва махсус даволаш тактикаларни танлашда қийинчилик туғдирмоқдалар. Бугунги кунда бизнинг кузатишларимиз бўйича бундай яллиғланиш ҳолатини чақирувчи инфекциялар юмшоқ тўқималарда ўткир яллиғланишга хос ҳолатини чақирса, иккинчи томондан ҳар хил некрозга олиб келувчи фасциитлар учрамоқда.

Йирингли – яллиғланиш ҳолатининг келиб чиқишида микроорганизмлар учун кириш ўчоқларидаги ўлган тўқималарнинг озуқа сифатида аҳамияти, умумий ва маҳаллий қон айланишининг бузилганлиги (шок ҳолати, ўткир қон йўқотишлар, умумий иммунитетнинг пастлиги) муҳим аҳамиятга эга.

Биз кузатган беморларда йирингли – яллиғланиш касаллигининг пайдо бўлишида ёшларига ҳам боғлиқлиларини аниқладик. 17–35 ёшдаги беморлардаги флегмона, абсцесс, йирингли лимфаденит, маститлар, остеомиелитлар учраса, 36 – 60 ёшдаги беморларда сийдик ажратиш тизимидаги – пиелит, цистит, пиелонефрит, парапроктит, перитонит, 65 ёшдан кейинги беморларда карбункул, некротик флегмоналар, инъекциядан кейинги абсцесслар, гангреналар кўпроқ кузатилмоқда.

Маълумки қандли диабетнинг энг оғир асоратлари бўлиб периферик асаб тизимидаги патологик артериал ва микроциркулятор ўзгаришлар, бўғим ва суяклар аппаратида, қўл ва оёқ панжаларида ривожланган йирингли – некротик яралар ва кейинчалик гангренага ўтиши каби асоратлари мавжуд.

Некротик фасциитлар тушунчасининг моҳияти шундан иборатки, юзаки ва чуқур фасциитларда тери ости юмшоқ бўшлиқларида ривожланувчи чиринган некротик ҳолат юзага чиқиб, чуқур интоксикация кўринишида ва токсик шок, сепсис, кўп азоли етишмовчиликларга олиб келиб, ўлим сурьатининг юқорилиги билан характерланади.

Ишнинг мақсади: Клиник кузатишларимизга асосланиб юмшоқ тўқималарнинг оғир йирингли яллиғланишида эрта диагноз қўйишни ташкил қилиш ва адекват қўшма хирургик тактикани ўз вақтида қўллашни такомиллаштиришдан иборат.

Ишнинг материали: СамДТУнинг 1-сон клиник базасида ва вилоят туманлари марказий шифохонаси хирургия ва реанимация бўлимларида даволанган йирингли касалликлар билан даволанган 201 та бемор устида кузатув олиб борилиб таҳлил қилинди. Шулардан 119 нафар эркаклар ва 82 нафари эса аёллар бўлган. Кузатувдаги беморлар ёши 24-79 ёшни ташкил қилиб, ўртача ёши 59,4 ни ташкил қилди. 82% ни иш қобилиятига эга кишилар ташкил қилган. Беморларнинг 76,8% да патологик ҳолатлар оёқларда бўлиб, асосан оёқ панжаларида, сон ва болдир соҳасида эканлиги аниқланди. 201 нафар бемордан 42 тасида қандли диабетнинг 11 типи мавжуд бўлиб, шулардан, диабетик панжа синдроми ва юмшоқ тўқималарда ҳар хил йирингли некротик яллиғланиш асоратлари аниқланди.

Қиёсий таққослашни таҳлил қилиш учун биз беморларни 2 гуруҳга бўлдик. Биринчи гуруҳга 117 нафар бемор киритилди ва уларда сарамас касаллигининг ҳар хил энгил шакли аниқланди, асосан дермада йирингли яллиғланиш ҳолати кузатилди. Бу беморларда сарамас касаллигининг асоратланмаган эритематоз, буллёз шакллари бўлиб, бир қисм беморлар юқумли касалликлар клиникаларидан ўтказилганлар, қолган беморларда (фрункул, карбонкул, флегмона, бармоқлар хасмоли) асоратланмаган ҳолатда келдилар. Бу гуруҳ беморларда ҳар хил майда жаррохлик амалиётлар бажарилди. Иккинчи гуруҳ нисбатан оғир гуруҳ беморлардан ташкил топган бўлиб, патологик ҳолатнинг локализацияси тананинг ҳар хил жойларида учраб ва ўз вақтида тўғри ташхис қўймаслик ва адекват даволаш ўтказилмаганлиги учун беморларда интоксикация белгилари юзага чиқиши аниқланди. Бу ҳолат асосан қандли диабетнинг 11 типи билан хасталанган беморларда аниқланган.

Иккинчи гуруҳни 84 (59,7%) ташкил қилиб, некротик фасциит юзага чиққанлиги аниқланди. Бу назологик шаклнинг ривожланишида биринчи бўлиб, юзаки ва хусусий фасция қаватининг яллиғланиши бўлиб, тери ости ёғ қатлами ва дерма иккиламчи ҳолатда яллиғланиш ўчоғига тортилган.

Касалликнинг эрта даврида муҳим бирламчи патологик белгилари (симптомлари) юзага чиқмайди. Терида гиперемия, пуфакчаларнинг пайдо бўлиши, кўкимтир-қизил (малина) рангли доғларнинг пайдо бўлиши, терида некроз ҳолатининг пайдо бўлиши, жуда кеч, вақтни анча ўтказиб келганлигидан дарак берди.

Некротик фасциитларда кўпинча массив шишнинг юзига чиқиши, айрим пайтларда оёқларнинг кўп сегментларида бу ҳолатнинг пайдо бўлиши, локал оғриқ ва интоксикация белгилари аниқланади.

Шуни айтиш зарурки, интоксикация ҳолати бемордаги касалликнинг маҳаллий манзарасига тўғри келмайди.

Бизнинг кузатувларимизда ўткир парапроктит билан беморларда йирингли ҳолатнинг асосан юқорига, оралик соҳасига ва қориннинг олд деворига тарқалиши аниқланди. Беморларга ташхис умумий объектив кўрик ва клиник белгилар асосида қўйилади. Бундан ташқари қон ва сийдикнинг умумий ва биохимик таҳлили, қондаги қанд миқдори, коагулограмма, ЭКГ, ЭхоКГ, оёқ артерияларини дуплекс текшириш, тўпик – елка индексини аниқлаш, рентгенография, рентгеноскопия, МСКТ, ангиография натижаларига асосан қўйилди. Умумий кўрик пайтида орқа чиқарув тешигини бармоқ билан кўриш, анус атрофида шиш, оғриқ борлигида патологик ҳолатнинг бошқа локализациясида ҳам УТТ текшириш биринчи навбатда ўтказилди. Бир гуруҳ беморларда пункция қилинганда, йиринг жуда чуқурда жойлашганлиги аниқланди ва шундан кейин, тегишли кесмалар қилиниб, йирингли бўшлиқлар очилишига кўрсатма бўлди. Некротик фасциитни даволаш ҳозирги кунда ўта оғир ва қийин масалалардан ҳисобланади. Даволашнинг натижаси ўз вақтида эрта диагноз қўйиш ва зудлик билан қилинадиган жаррохлик муолажаларнинг радикалликка боғлиқ. Хирургик операциянинг асосий мақсади йирингли бўшлиқни очиш, қолган бўшлиқни санация қилиш, некротик тўқималарни некрэктомия қилиш, қолган бўшлиқни адекват дренажлашдан иборат. Ўтказилган операциянинг натижаси унинг қанча эрта ўтказилганлигига боғлиқ.

Биз йирингли бўшлиқни очиш пайтида албатта бактериологик экишга ва тўқималардан морфологик текширишлар учун материаллар олддик.

Клиникага тушган 26 та ўткир паропроктитлар билан беморларнинг 12 тасида ишиоректал ва пелвиоректал паропроктит эканлиги ва некротик фасциит асорати билан оралик флегмонаси ва 6 та беморда Фурнье касаллиги билан қориннинг олд девори флегмонаси аниқланди. Хирургик тактикалар йирингли некротик фасциитларда юмшоқ тўқималарнинг йирингли яллиғланиш касалликларидан жуда катта фарқ қилади. Некротик фасциитларда кенг кесмалар қилиниб, некротик тўқималар (тери ости ёт тўқималари, некрозга учраган фасция, терининг некрозга учраган қисми) батамом некрэктомия қилинди. Бундай операциялардан зудлик билан умумий наркоз ёки спинал анестезияси орқали ўтказилди.

Биз оғир гуруҳ беморларни даволашда маҳаллий ва мураккаб хирургик даволашни антибактериал, инфузион – трансфузион, иммунотерапия тадбирларини бирга олиб бордик. Сепсис асорати билан тушган беморларга нутриентлар ёрдами қўлланилди. Биз асосан нутрифлекс суюқлигини 2-4 дозасигача трансфузия қилиш билан даволадик. Ўта оғир беморларда этапли некрэктомия қилишни (3-8 мартагача) ташкил қилдик.

Ишнинг натижаси ва муҳокамаси: Юмшоқ тўқималарнинг йирингли некротик касалликлари энг оғир касалликлардан бўлиб, диагноз қўйишда жуда катта қийинчиликлар мавжуд. Энг аввало уларда аниқ патологик симптомлар булмайди. Айниқса йирингли некротик фасциитлари билан асоратланганларда йирингли-деструктив ҳолатларнинг эрта даврларига хос типик белгилари аниқланмайди. Йирингли некротик фасциитлар ривожланиб иккиламчи териларда некротик ҳолатлар бошланганда диагноз қўйиш аниқ бўлиб қолади, аммо оператив даволаш бу вақтда кечиккан бўлади. Шунинг учун, кўпинча биз қиладиган кесмалар диагностик усулга айланиб қолади. Терида керакли даражада кесмалар қилиш тери ости тўқималари ҳолатини ва фасциядаги ўзгаришларни аниқлаб, некротик фасциитлар борлигига ишонч ҳосил қиламиз. Айрим ҳолларда биз некрозга учраган фасцияларни батамом некрэктомия қилганимиздан кейин, фасция тагида шилимшиқ хидли суюқлик борлигига ва унинг тагида мушакларнинг кўкимтир қора ранга (мионекроз) ўтганлигини аниқладик. Айрим ҳолларда сарамас касаллиги билан териларда некроз ҳолати бўлганда эрта операция қилиш энг тўғри тактика ҳисобланади. Некротик фасциитларда асосий хирургик операцияларнинг мақсади некрэктомия қилишдир. Ўз вақтида қилинмаган оператив даволаш анча фожиали сабабларга эга бўлиши мумкин. Ана шундай некрозга олиб келувчи инфекцияларда операциянинг ўз вақтида ва адекват ҳолда ўтказилиши ўта муҳим ҳисобланади. Фақат тўлиқ ҳолда қилинган некрэктомия яранинг тозаланишига ёрдам беради. Қилинган ҳар хил кўп сонли майда кесмалар билан ярани адекват тафтиш қилиб бўлмайди ва тўлиқ некрэктомияга шароит яратилмайди. Биз таҳлил қилган юмшоқ тўқималарнинг йирингли некротик флегмоналари билан кечган биринчи гуруҳ беморларда йирингли яллиғланиш касаллиги билан сепсис ҳолати 3% кишиларда учради, ўлим ҳолати 1,5% беморларда кузатилди. Иккинчи гуруҳ асосан қандли диабет билан некротик фасциит ва айримларида некромиоз кузатилган беморларда касаллик жуда оғир ўтди. Сепсис (41%), кўп азали етишмовчилик (40%), ўлим ҳолати (38%) пациентларда кузатилди. Шулардан 12 беморда септик шок синдроми қўйилди. Юмшоқ тўқималарнинг йирингли яллиғланиш касаллиги билан стационарда даволаш

муддати ҳам ҳар хил бўлди. Стационарда энг кўп даволанган некротик фасциитлар билан беморларда ўртача 32 кунни ташкил қилган бўлса, биринчи гуруҳда 15 кунни ташкил қилди.

Хулоса: Қандли диабетда юмшоқ тўқималардаги йирингли некротик фацитлар ассоратларини даволашда эрта қўйилган ташхис, ўз вақтида ўтказилган адекват хирургик операциялар, комплекс инфузион-трансфузион ва маҳаллий даволаш энг оптимал даволаш усули ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алиев С.А., Алиев Э.С. Некротизирующий фасцит: узловые аспекты проблемы в свете современных представлений. Вестник хирургии, том 174: 6, 2015: 106-110 стр.
2. Abdullayev S.A., Kurbanov E. Yu. New technologies in the treatment of purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome, 4th International Scientific and Practical Congress “Diabetes Mellitus, Its Complications and Surgical Infections”. Collection of scientific papers. November 19-21, 2019. Moscow. Page3(in Russ)
3. Abdullayev S.A., Babajanov A.S, Kurbanov E.Y, Toirov A.S, Problems of Sepsis Diagnostic and Treatment in Diabetes Mellitus American Journal of Medicine and Medical Sciences. P-ISSN; 2165-901X e-ISSN; 2165-9036, 2020; 103; 175-178
4. Abdullaev S. A., Dusiyarov M. M., Atoev T. T., Khuzhaboev S. T. Technologies for local treatment of purulent-necrotic ulcers of the diabetic foot and soft tissues. Doctor's Newsletter No. (108)-2022. Samarkand. DOI: 10.38095/2181-466X-20221084-6-8. Pages 6-8. (in Uzb)
5. Aliev S.A., Aliev S.E. Abdominal sepsis: state of the problem, integrated systems for assessing the severity of the course and criteria for predicting the outcome. Archives of Pathology 2018. -P. 108-112. (in Russ).
6. Sherkulov K.U., Rustamov I.M., Usmonkulov M.K. Results of treatment of patients with acute gangrenous necrotic paraproctitis / Research foetus. 2023. Vol. 2 No. 1.-P. 483-486 (in Russ).
7. Abdullayev S.A., Dzhalolov D.A. Oso-bennosti techeniya bolezni Furn'ye pri sakharnom diabete // Nauka y sovremennom mire: priority razvitiya. 2020. No 1. S. 9-11
8. Abdullaevich A.S. et al. Problems of Sepsis Diagnostic and Treatment in Diabetes Mellitus //American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2020. T. 10. № 3. S. 175-178
9. Abdullaev S. et al. Features of Complex Surgical and Infusion Treatment of Sepsis in Diabetes Mellitus /i Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. S. 2283-2288.
10. Бархатова.Н.А. Детоксикационная и противовоспалительная терапия генерализованных форм инфекции мягкой тканей. Хирургия 2009; 5:27-30.
11. Гринёв М.В. Корольков А.Ю и др. Некротизирующий фасцит СПб. Гиппократ, 2008, 136 стр.
12. Дедов И.И. Шестакова М.В Викулова О.К Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации, статический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета. Сахарный диабет. 2017 20(1).13-41.
13. Липатов К.В., Брико Н.И., Глушкова Е.В. Инвазивная стрептококковая инфекция (группы А) мягких тканей в хирургическом стационаре Москвы. Вестник РАМН.2013;6:15-20.
14. Сажин В.П., Бодрова Н.Г., Климов Д.Е.и др. Антибиотикотерапия при гнойных хирургических заболеваниях органов брюшной полости и мягких тканей.
15. Тарасенко Н.А. Сахарный диабет действительность, прогнозы, профилактики. Современные проблемы науки и образования 2017. N10.
16. Mary A., Hartemann A., Liabeuf S., et el. Association between metformin use and below -the -knee arterial calcification score in type 2 diabetic patients, Cardiovs Diabetol. 2017;16;24.
17. Gremmels H., M. Teraa R.W. Spen-gers, J.M.Martens , M.Verhaar, J.J. wever, G.J. de Borst, J.A Vos, W.Mali, H.v Overhagen, Padi, J,t groups , High and immeasurable ankle-brachial index as predictor of poor amputation-free survival in critical limb ishchemia, J.Vas Surg.2018; 67;6 1864-1871.

Иқтибос учун: Абдуллаев С.А., Байсариев Ш.У. Номахсус хирургик инфекциялар ва қандли диабет // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1015–1018. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.179002>